

**BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI O'QUVCHILARIGA
MUSIQIY SABOQ BERISHNING ILK BOSQICHLARI VA UNDA
QO'LLANILADIGAN METODLAR**

Dovurova Aziza Baxrom qizi

Jizzax Davlat Pedagogika instituti, Magistratura bo'limi,

Musiqqa ta'limi va san'ati yo'nalishi II-kurs talabasi

Anotatsiya: *Ushbu maqolada bolalar musiqqa va san'at maktabi o'quvchilariga musiqaning ilk saboqlarini berishda yuzaga keladigan muommalar va ularning yechimi to'g'risida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zi: *musiqiy idrok, pedagogik mahorat, ta'lim tizimi.*

Ayni kunda butun jahon ta'lim sohasida har xil metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan talab, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. O'qituvchi bulardan unumli foydalangan holda dars mobaynida qo'llab, o'quvchilarni dars mashg'ulotini yaxshi va oson o'zlashtirib olishiga muhit yaratib bera olishi zarur. Buning uchun pedagogdan qator sohalarda ilg'orlik talab qilinadi.

Har bir iste'dod egasi o'z xohishi va imkoniyati doirasida tarbiyalanishga va saboq olishga haqli va buning uchun shart-sharoitlar mavjud. Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimining joriy qilinishi va har bir bosqish o'z dastruriga amal qilishi munosib ilmi, kuchli, zukko va iste'dodli barkamol avlod tarbiyalanishining garovi hisoblanadi.

Bolaning badiiy tarbiyasi maxsus bilim talab etuvchi mas'uliyatli va murakkab ish hisoblanadi. Ayniqsa, musiqqa, kuy, ohang uning ruhiy holatini yaxshilashga, uni ezgulikka, go'zallikka intilishiga xizmat qilishi darkor. Aynan bu mas'uliyatli bosqich boshlang'ich ta'lim tizimi doirasida hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim tizimi muayyan ixtisoslik, ya'ni professional darajadagi mutaxassis tayyorlashning ilk bosqichidir. Bolalarning musiqqa san'atiga kirib kelishi va o'z ixtisoslik kasbida

ta'lim olishi bu bosqichning muhim omillaridan biri. O'quvchi bolalik davridan shaxsiy ijrochilik ko'nikmalarini hosil qilishi va bunda muntazam tayyorlanib borishi juda muhimdir. Shu bois, musiqiy ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichi bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyati bilan bog'liqdir.¹

Davlatimiz tomonidan yosh avlod tarbiyasining muhim yo'nalishi sifatida musiqa san'atiga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yurtimizning har bir viloyat va tumanlarida bolalar musiqa va san'at maktablari ochilib, qayta rekonstruksiya o'tkazilib foydalanishga topshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha 2016-2020-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi to'g'risida" 2015-yil 20-noyabrdagi PQ-2534 son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, bolalar musiqa va san'at maktablari musiqa cholg'u asboblari, maxsus mebellar va kerakli jihozlar bilan ta'minlanishi belgilandi. Kelajak avlod uchun yaratilayotgan bunday sharoitlar o'zbek xalqining nechog'li yurtparvar va yuksak insonparvarligidan dalolat beradi. Xalqimiz o'z farzandlarini o'z milliyligini yo'qotmagan holda butun jahon madaniyati va ilm ma'rifatini o'zlashtirishlarini va yurtimiz mavqeyini umumjahon davlatlari oldida yuksak ko'tarishini istaydi. Xususan, yurtimizda yaratilayotgan bunday sharoitlardan ajdodlarimiz qoldirgan merosni kelajak avlodga munosib yetkazish ham ko'zda tutilgan.

Bolalar musiqa va san'at maktabining asosiy maqsadi yosh avlodning musiqa va san'at turlariga qiziqishi va qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini oshirish, ularni xalqimiz an'alariga va milliy qadriyatlarimizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy va ma'rifiy saviyasini har tomonlama oshirishdan iborat.

Musiqa san'atida Fortepano ijrochiligi eng ommalashgan turlardan biri sanaladi. Har bir xalqning o'z milliy cholg'u sozlari bo'lishi barchaga ma'lum. Bugungi kunda dunyoning barcha xalqlari orasida eng ommalashgan **umuminsoniy cholg'u**

¹ Z.Muhammadjonova "Fortepianoda chalishni o'rgatish uslubiyoti", - "YANGI NASHR", Toshkent-2006

sozlari ham mavjud. Bulardan biri – **fortepiano** cholgʻusidir. Ushbu cholgʻu uchun jahonning barcha taniqli kompozitorlari qatorida Oʻzbekiston kompozitorlari ham yorqin asarlar yaratdilar. Ular yosh ijrochilar tomonidan sevib ijro etib kelinmoqda.²

Fortepiano musiqa cholgʻu asbobi oʻzining yoqimli ovozi, qulay ijrosi va keng imkoniyati yuzasidan boshqa cholgʻulardan ajralib turadi. Bolalar musiqa va sanʼat maktabiga ilk qadam qoʻygan bolalarning juda koʻp foizi aynan shu cholgʻuni chalishga va oʻrganishga katta qiziqish bildirishi gapimizning yaqqol isbotidir.

Bolalar musiqa va sanʼat maktabiga ilk bor qadam qoʻygan oʻquvchilarning musiqa sohasining qaysidir bir yoʻnalishiga boʻlgan qiziqishini oshirish, ularning aqliy va ijodiy tafakkurini, intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi pedagoglarning muhim vazifalaridandir. Dars jarayoni oʻqituvchi va oʻquvchining hamkorlikdagi faoliyati boʻlib, shu jarayonda oʻquvchining kelajakda kamolotga yetishish yoʻli, uning maʼlumoti, aqliy salohiyati va tarbiyasi ham amalga oshib boradi. Dars mashgʻulotlari mobaynida oʻqituvchi oʻz bilimi, koʻnikma va malakalarini oʻquvchiga tushunarli yetkazib beradi, oʻquvchi esa uni oʻzlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega boʻlib boradi.

Avvallari oʻqituvchilar musiqiy taʼlimni nota yozuvini tushuntirishdan boshlar edilar. Yetarli darajadagi musiqiy taasurotga ega boʻlmagan, cholgʻuning sadolanishini tinglashga oʻrganmagan bola ilk musiqiy savodlarni oʻzlashtirishga qiynalar edi. Shu bosidan bunday taʼlim jarayoni bolaning musiqani sevishi va oʻrganishga boʻlgan qiziqishini aksar hollarda soʻndirardi. Bunday holatlarni oldini olish uchun oʻqituvchi cholgʻu asbobida birorta yoqimli kuy ijro etib berishi yoki cholgʻu konsertidan videolavhalar koʻrsatishi kerak boʻladi. Keyin esa, bolaning eshitish qobiliyatini, ritmni his qilishini tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bilamizki, musiqaning har qanday yoʻnalishi uchun bu qobiliyatlar juda muhimdir. Oʻquvchida bunday qobiliyatlar bor yoki yoʻqligini tekshirishning bir necha usullari mavjud. Ulardan biri quyidagicha, oʻqituvchi stol yuzasiga qalam bilan qisqa ritmik usulni

² Dildora Djamolova “Fortepiano”, - “Musiq” nashriyoti, Toshkent-2018

bajarib ko'rsatadi, o'quvchi avvalo, qalam necha marotaba stolga urilganligini sanab aniqlashi, keyin esa xuddi shu ritmik usulni takrorlab bajarib ko'rsatishi kerak bo'ladi. Bu test o'quvchining musiqa sohasini qanchalik tez va puxta o'zlashtira olishini belgilaydi. Har doim ham o'quvchilar birinchi martadayoq bu vazifalarni a'lo darajada bajara olmasliklari mumkin. Bu bolaning musiqani o'rganishga layoqatsiz ekanligini bildirmaydi. Cholg'uga kuchli qiziqish bildirayotgan bolada yuqorida ta'kidlangan qobiliyatlarni mashg'ulotlar davomida yuzaga keltirish va rivojlantirish o'qituvchi mutaxassisning pedagogik mahoratiga bog'liqdir.

Mashg'ulot paytida o'qishni va yozishni hali bilmaydigan yoki buni yaqindagina o'rgangan bolada musiqa haqida tasavvur uyg'otish uchun har xil misollar keltirib tushuncha beriladi. O'quvchining dastlabki mashg'ulotlari mobaynida cholg'u tuzilmasi bilan birgalikda klaviaturalarni ko'rsatish, quyi, o'rta va yuqori registrlarning yangrash xarakterlarini chalib namoyish etib berish, o'quvchining turli balandlikdagi tovushlarni eshitishini va ularni bir-birlaridan farqlashga harakat qilishini ta'minlash zarur. Cholg'u ovozini tabiat hodisalari ovoziga, hayvonlar ovozlari, misol uchun qalin, yo'g'on tovushlarni ayiq ovoziga, momaqaldiroq gumburlashiga, o'rtacha mayin ohanglarni odamlar qadam tovushiga, juda ingichka va nozik tovushlarni qushlar ovozi, suv shildirashiga taqqoslab chalib ko'rsatilsa o'quvchining tovushlarni farqlashi osonlashadi va mashg'ulotga yanada qiziqishi kuchayadi. Shu tartibda musiqa savodi bosqichma-bosqich oshirilib boriladi. O'quvchi notalar va ularning cho'zimlari, pauzalar, dinamik belgilar ijrosini o'rganib, kichik asarlar chala boshlagandan so'ng unga har xil turdagi asarlar tanlanadi.

Musiqa maktabining kichik sinf o'quvchilari uchun boshlang'ich saboqlar berishda milliylik ruhi singdirilgan asarlarning ahamiyati kattadir. Barchamizga ma'lumki, o'zbek xalqi musiqa madaniyati uzoq tarixiy jaaryonni an'anaviy ijroda o'z talqinini tarannum etgan kasbiy musiqasiga, betakror bastakorlik maktabiga, shuningdek an'anaviy, folklor musiqasiga, og'zaki ijodi va boshqa ko'rinishdagi

ma'naviy meroslariga ega. Xalqimizning an'anaviy, milliy qadriyati, mumtoz merosi o'z asosida yosh avlod tarbiyasini yuksaltirish ishidagi bosh mezonlardan biri hisoblanadi. Bu borada akademik yunus rajabiyning "Xalq og'ir kunlarida musiqadan najot izlagan, xursandchilik kunlarida ham qo'shiq va musiqa ularga hamroh bo'lgan" - deb ta'kidlab o'tganlar. O'quvchining o'zbek millatining milliy ohanglari asosida yaratilgan asarlarni o'rganishi va uning mazmunini his qilishi kelajakda o'z milliyligini unutmasligi, uni asrab-avaylaydigan o'zbek xalqi uchun munosib farzand bo'lib yetishishiga asos bo'la oladi desak adashmaymiz.

Boshlang'ich ta'limda zamonaviy repertuarlar nihoyatta keng. Bular orasida – X.Azimovning "Fortepiano darsligi", H. Rahimovning "Bolalar albomi", M. Otajonovning "Guldasta"si shular jumlasidandir. Shu o'rinda bolalar musiqasi ijodiga salmoqli hissa qo'shgan N.Norxo'jayev asarlarini alohida ta'kidlashimiz lozim. Nadim Norxo'jayev ijodida qo'shiq ustuvor ahamiyat kasb etadi. U zamondosh shoirlar bilan hamkorlikda 100 dan ortiq estrada va bog'cha bolalari hamda maktab o'quvchilariga atab qo'shiqlar yaratdi. Yosh bastakorning bolalar uchun 1975-yilda yozgan "Hakkalar", ilk estrada qo'shig'i "Paxtaoy" nomli vokal cholg'u ansambli ijrosida mashhur bo'lib ketdi. Jumladan, "Yaxshi bola", "Dangasa", "Eh, orzular", "Antiqqa musobaqa", "Diyor madhi", "Balig'im", "Salom bergan bolalar", "Sayyoraxon", "Chamandagi gullarmiz", "Boboxo"roz", "Dono bola" kabi qo'shiqlari, "Bulbulcha" bolalar xori ijrosida ommalashib ketgan. Bolalar xori uchun "Hafta" kantatasi, "Daraxtlar suhbat" xor suitasi, o'zbek xalq qo'shiqlarini xor uchun qayta ishladi. "Osmondagi oy", "Chori chamber", "Kavushim", "Chuchvara qaynaydi" qo'shiqlari shular jumlasidan.

O'zbekiston kompozitorlarining bolalar uchun qo'shiq ijodkorligida mualliflar birinchi navbatda bolalar qo'shiq folklorlariga asoslanganlar, xalq bolalar qo'shiqlarini qayta ishlaganlar. O'zlarining original asarlarida ular bolalar qo'shiqlarini takomillashtirish borasida muayyan yutuqlarga erishdilar. Bunday asarlar ichida maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun oddiy

asarlardan tortib, murakkab, ko'p ovozli qo'shiqlar, xor asarlari, syuitalar, kantatalar, teatrlashtirilgan tomoshalar va bolalar operalarigacha mavjud.³

Shu bilan birga o'quvchi o'rganadigan asarlar ro'yhatidan jahon kompozitorlarining ham asarlari o'rin olmog'i lozim. Chunki, o'quvchilarimiz jahon xalqlari o'rtasida o'tkaziladigan xalqaro ko'rik tanlovlar va festivallarda qatnashish uchun kerakli darajada serqirra ijrochi bo'lib yetishmoqlari darkor. Zero, fortepiano chalishni o'rganishning boshlang'ich bosqichida jahon kompozitorlarining asarlari juda muhim o'rin egallaydi. Xususan, A.Nikolayevning "Shkola igri na Forteiano" deb nomlangan to'plami butun jahonda bolalar uchun asosiy qo'llanma sifatida foydalaniladi. Bu to'planning afzalligi shundan iboratki, unda ilk saboq uchun sodda va o'rganish oson bo'lgan asarlar ta'riflar bilan berilgan. Bilamizki, o'quvchilar bu yoshda juda o'yinqaroq bo'lishadi. Darsni yaxshi o'zlashtirishlari uchun mana shunday metodika o'ylab topilgan. Misol uchun, "Ku-ku" nomli asarni o'rgatish va o'quvchining tovushlar balandligini oson farqlashi uchun ukku qushining sayrashiga taqqoslab ta'rif beriladi. Bu esa bolaning qiziqishini yanada oshiradi va o'qituvchi o'quvchining diqqatini butkul dars faoliyatiga qaratadi. Bunday metodikani qo'llash mashg'ulot samaradorligini yuqori darajada ta'minlaydi. Asarlar shu yo'sinda oddiydan murakkabga tomon o'rgatilib boriladi. Har qanday asarni o'rgatish mobaynida o'qituvchi bolada musiqaga mehr hissini uyg'ota olishi juda muhimdir. Chunki, agar o'quvchi biror asarni qiziqish bilan ijro qilmasa, uni o'rganishga erinchoqlik qilsa u mohir ijrochi bo'la olmaydi va musiqaga muhabbat qo'yolmaydi. Fotepiano chalishni o'rgatishda boshlang'ich saboq berishning asosiy maqsadlaridan biri ham aynan o'quvchining musiqaga mehr qo'ya olishidir.

Mashg'ulot faqat bir yo'nalishda emas, umumiy musiqa saboqlarini o'z ichiga olishi lozim. Bunda, musiqa nazariyasi, musiqa tarixi va solfedjio kabi fanlar musiqani nazariy o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning mohir ijrochi

³ R.Qodirov "Musiqa pedagogikasi", - Toshkent-2018

bo'lib yetishishlariga yanada yaxshi ko'maklashadi. O'quvchi o'zi o'rganayotgan asar haqida to'liq yoki qisman ma'lumotga ega bo'lmog'i lozim. Masalan, asar muallifi kim ekanligi, qayerda tug'ilganligini bilishi asarni o'rganishda va uning ma'no-mohiyatini anglashda yaxshi yordam beradi. Bu ma'lumotlarni esa o'quvchi musiqa tarixi fanidan yaxshi o'zlashtirishi mumkin. Keyingi navbatda o'quvchi asar ohangini og'zaki kuylay olishi ham asarni tez yod olishi uchun xizmat qiladi. Bu qobiliyat esa solfedjio fani darslarida rivojlantiriladi. Asarning tonalligi bilish, kuy yo'nalishi his qilish va tovushlar hamohangligini eshitish har bir ijrochi uchun muhim qobiliyat hisoblanadi. Shuning uchun o'quvchining musiqa nazariyasi va garmoniya fanlarini yaxshi o'zlashtirishini ta'minlash bolani mohir va professional ijrochi bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Musiqa - inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, uni nafosat olamiga olib kiradi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma'naviy ozuqa beradi. Bolalar musiqa va san'at maktablarida ilk saboqlar berishda o'qituvchilarimiz yuqorida keltirilgan metodlardan foydalanishsa, ta'lim sifatini yanada oshirishga erishgan bo'lishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z.Muhammadjonova "Fortepianoda chalishni o'rgatish uslubiyoti", - "Yangi nashr", Toshkent-2006;
2. Dildora Djamolova "Fortepiano", - "Musiqa" nashriyoti, Toshkent-2018;
3. R.Qodirov "Musiqa pedagogikasi", - Toshkent-2018;
4. G. Sharipova, G'. Najmetdinov, Z.Xodjayeva "Musiqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari" Andijon - 2020;
5. G. M. Sharipova "Musiqa va uni o'qitish metodikasi", "Turon-iqbol" Toshkent - 2013.